

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14976553

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PROCESSO NÃO PATENTEÁVEL

Modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativo para
Incorporadora Imobiliária

Ivan Marcelo Torres
Liliane Cristina Segura
Henrique Formigoni

Como referenciar:

TORRES, I. M.; SEGURA, L. C.; FORMIGONI, H. (2024). Modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativo para Incorporadora Imobiliária. Processo não-patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.14976553

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS DAS EMPRESAS PRIVADAS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Produto Técnico-Tecnológico: Processo não Patenteável

Demanda Espontânea: demanda identificada pelo aluno na empresa em que trabalha

Organização: Incorporadora imobiliária

Descrição do PPT: O PPT foi elaborado com base na implementação do processo em uma incorporadora imobiliária

Divulgação da Produção: Plataforma Zenodo

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta por se tratar de uma implantação de processo de identificação de riscos em uma incorporadora.

Impacto Potencial Alto: Alto pois poderá ser implementado em outras empresas do ramo

Impacto Realizado: Alto por se tratar de uma empresa de capital negociado em bolsa de valores

Inovação (Baixa, Média ou Alta): médio por ser um processo replicável

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): alta por se tratar de implementação de gestão de riscos.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):Alta pois já foi aplicado na empresa em questão.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): média

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): alta. Foi implementado em uma incorporadora com abrangência nacional.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita: pode ser aplicado em qualquer empresa do ramo.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14976553

Como referenciar:

TORRES, I. M.; SEGURA, L. C.; FORMIGONI, H. (2024). Modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativo para Incorporadora Imobiliária. Processo não-patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.14976553

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

Modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativo para Incorporadora Imobiliária

RESUMO

Este modelo tem por objetivo implantar o processo de gerenciamento de riscos na em uma incorporadora imobiliária. O trabalho foi desenvolvido a partir da aplicação de pesquisa qualitativa utilizando-se da análise de conteúdo sobre documentos, tais como normativos, artigos, livros didáticos e outras fontes correlatas, a aplicação de questionários a alta administração da empresa, e a propositura de uma intervenção na empresa estudada e derivado da dissertação: Implantação do Gerenciamento de Riscos Corporativo em uma Incorporadora Imobiliária Brasileira. O modelo possui uma política de gerenciamento de riscos, um comitê de gerenciamento de riscos, uma matriz de riscos e um processo de monitoramento e revisão. Quando implementado, após a conclusão do trabalho, verificou-se que a Companhia passou a atender plenamente os requisitos para gerenciamento de riscos determinados para as empresas listadas no segmento do Novo Mercado, da Bolsa de Valores de São Paulo, sendo, desta forma, replicável a outras empresas.

Palavras-chave: Gestão de riscos corporativos. Comitê de gerenciamento de riscos. Matriz de riscos. Processo de monitoramento.

Corporate Risk Management Model for Real Estate Developer

Como referenciar:

TORRES, I. M.; SEGURA, L. C.; FORMIGONI, H. (2024). Modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativo para Incorporadora Imobiliária. Processo não-patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.14976553

ABSTRACT

This model aims to implement the risk management process in a real estate development company. The work was developed based on qualitative research, using content analysis of documents such as regulations, articles, textbooks, and other related sources, the application of questionnaires to the company's senior management, and the proposal of an intervention in the studied company. It is derived from the dissertation: Implementation of Corporate Risk Management in a Brazilian Real Estate Development Company. The model includes a risk management policy, a risk management committee, a risk matrix, and a monitoring and review process. Upon implementation and completion of the study, it was observed that the company fully complied with the risk management requirements established for companies listed in the Novo Mercado segment of the São Paulo Stock Exchange, making it replicable for other companies.

Keywords: Corporate risk management. Risk management committee. Risk matrix. Monitoring process.

Introdução

O gerenciamento de riscos corporativos pode ser entendido como um sistema intrínseco ao planejamento estratégico de negócios, composto por processos contínuos e estruturados, desenhados para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos da organização, e por uma estrutura de governança corporativa, responsável por manter esse sistema vivo e em funcionamento. Esta visão é corroborada por Culp (2002), que explorou o processo de gestão de risco em termos de estratégia (quando a gestão de risco pode agregar valor a um negócio), e táticas (ou seja, realmente fazer gestão de risco). Por meio desses processos, a organização pode mapear oportunidades de ganhos e reduzir a probabilidade e o impacto de perdas. Trata-se, portanto, de um sistema integrado para conduzir o apetite à tomada de riscos no ambiente de negócios, a fim de alcançar os objetivos definidos (IBGC, 2017).

Apesar do consenso sobre a importância do gerenciamento de riscos para os negócios empresariais, poucas empresas utilizam esta ferramenta de gestão. No setor imobiliário, tal situação não é diferente, mesmo considerando a ampla quantidade de riscos a que ele está exposto e a relevância desta atividade no contexto da economia brasileira.

Dada a magnitude desta atividade, a implantação do gerenciamento de riscos para empresas que atuam neste setor pode contribuir para redução das incertezas de realização dos negócios e para maximização dos resultados aos seus stakeholders.

A exigência regulatória de implantação de práticas de gerenciamento de riscos não se restringe somente ao ambiente brasileiro. Conforme Crouhy (2001), em Janeiro de 1997, a SEC — Securities and Exchange Commission divulgou seus novos requisitos de divulgação, tanto quantitativos quanto qualitativos, relativos à exposição ao risco de mercado de empresas listadas para negociação em bolsa de valores. As divulgações referem-se a instrumentos sensíveis ao risco de mercado, como instrumentos financeiros e derivativos de commodities, bem como outros instrumentos financeiros. Isso mostra uma tendência de regulação para divulgação sobre este tema.

A incorporação imobiliária se dá por um complexo conjunto de atividades que vão

desde a prospecção e compra do terreno, passando pelas aprovações legais junto a órgãos públicos, execução das obras, comercialização das unidades, entrega e manutenção pós-obra (assistência técnica). Este processo pode ser mais bem compreendido na Figura 2, que apresenta uma visão no tempo de algumas de suas fases e atividades (ABRAINCO, 2013).

Neste contexto, a relevância temática deste trabalho pauta-se na busca da implantação de um processo de gerenciamento de riscos eficiente, que possa reduzir as incertezas e maximizar os resultados pretendidos pela empresa, além do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pelo órgão regulador.

O objetivo geral deste trabalho foi elaborar um modelo de processo de gerenciamento de riscos para uma incorporadora, considerando sua estrutura organizacional e a forma como suas atividades são desenvolvidas.

O gerenciamento de riscos, além de ser uma relevante ferramenta de gestão aplicada na geração e manutenção do valor das empresas (FERRAZ, 2003), conforme instrução CVM 586 (CVM, 2017), passou a ser uma obrigação para as empresas brasileiras listadas no seguimento do Novo Mercado da Bolsa de Valores (B3, 2017).

Espera-se que o gerenciamento de riscos implantado esteja alinhado com as melhores práticas de governança, e que passe a fazer parte da cultura organizacional da companhia.

Referencial Teórico

Dentre as práticas de governança corporativa, temos o gerenciamento de riscos, definido por Culp (2002) como o processo pelo qual as organizações tentam garantir que os riscos aos quais estão expostas sejam os riscos aos quais elas entendem que precisam estar expostas para operar seu negócio principal, e que, segundo Rughoobur (2018), governança corporativa pode ser considerada uma ferramenta utilizada para gerenciar e controlar apropriadamente a instituição, salvaguardando sobretudo o investimento do acionista.

Weston e Brigham (2004) descrevem os principais conflitos de agência entre os acionistas e os administradores; por divergências de interesses de ambos e, entre os acionistas e os credores; os credores emprestam recursos à empresa a taxas baseadas;

(1) no risco dos ativos existentes da empresa; (2) nos aspectos concernentes ao risco de futuras adições de ativos; (3) na estrutura existente de capital da empresa e; (4) nas expectativas concernentes às mudanças da estrutura de capital, fatores que determinam o risco da dívida de uma empresa.

Alguns teóricos como Knight (1921), diferenciam os riscos das incertezas, sendo risco aquelas incertezas que podem ser mensuráveis. O risco, também pode ser definido como a possibilidade de um evento que nos afete negativamente acontecer; e muitas vezes pode ser confundido com incertezas (BRITO, 2007). Para Vaughan (1997), risco é definido como uma condição do mundo real em que há exposição à adversidade, mais especificamente, "risco é uma condição na qual existe a possibilidade de um desvio adverso de um resultado desejado que é esperado ou se deseje que seja". O risco é uma condição do mundo real, é uma combinação de circunstâncias no ambiente externo.

Observa-se também que nesta combinação de circunstâncias existe a possibilidade de perda. Quando dizemos que um evento é possível, queremos dizer que ele tem uma probabilidade entre zero e um, não é impossível, nem definido. Observa-se também que não há exigência de que a possibilidade seja mensurável, apenas que ela deve existir. Podemos ou não ser capazes de medir o grau de risco, mas a probabilidade do resultado adverso deve estar entre 0 e 1 (VAUGHAN, 1997).

Para Holton (2004), para que haja configuração do risco, são necessários dois ingredientes, sendo o primeiro a incerteza sobre os prováveis resultados de um experimento, e o segundo é o fato de que os resultados obtidos precisam ser relevantes em termos de utilidade. A probabilidade de um evento ocorrer e suas consequências é considerado risco, na qual seu desempenho modifica os indicadores de uma organização, para melhor ou pior, até mesmo na variação do ambiente interno ou externo, independente das decisões gerenciais.

Para Crouhy (2001) a palavra "risco" tem muitos significados e conotação muito usada por operadores profissionais, gerentes de risco e o público em geral.

Culp (2002) define risco como qualquer fonte de aleatoriedade que possa ter um impacto adverso no valor de mercado dos ativos de uma corporação, líquidos de passivos em seus lucros e/ou em seus fluxos de caixa brutos, sendo necessário estabelecer algumas distinções entre: Risco financeiro, sendo um evento financeiro que

pode dar origem a reduções inesperadas nos fluxos de caixa, valor ou lucros de uma empresa, cujo valor é determinado pelo movimento em um ou mais preços de ativos financeiros; o Perigo, sendo uma situação natural, provocada pelo homem, ou econômica, que pode causar uma perda pessoal ou patrimonial; o Acidente, representada por uma perda inesperada de recursos decorrente de um perigo; e o Risco propriamente dito, sendo algo que aumenta a probabilidade de uma perda decorrente de um perigo.

Santos (2002) classifica os riscos em cinco categorias, de acordo com sua origem, do ambiente externo ou do ambiente interno, conforme Tabela 2.

Tabela 2: Classificação dos Riscos

Classificação dos Riscos				
Riscos Oriundos do Ambiente Externos		Riscos Oriundos do Ambiente Interno		
Macro Ambiente	Ambiente Setorial	Financeiros	Gerais	Funcionais
Político-legais	De fornecedores	De Liquidez	Da estrutura de custos	Da área administrativa
Econômicos	De Clientes	De Crédito	De sucessão	Da área de Compras
Demográficos	De Concorrentes	De Mercado	De fraudes	Da área de marketing
Naturais	De Produtos Alternativos	Legais	Corporativos	Da área de vendas
Tecnológicos			De sistemas	Da área de produção e logística
Sociais			De greves	Da área de sistemas e internet
			De erros	Da área contábil/fiscal
			Infraestrutura	Da área de distribuição

Fonte: Adaptado de Santos (2002).

Para este estudo, os riscos corporativos serão classificados como: Estratégicos, Cibernéticos, Operacionais, Financeiros e Regulatórios com base no relatório de Enterprise Risk Management (ERM) – Integrating with Strategy and Performance, do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (COSO, 2017). O COSO (2017) destaca a importância de considerar os riscos, tanto no processo de estabelecimento da estratégia, quanto na condução no desempenho da execução da organização. A primeira parte deste relatório oferece uma perspectiva dos conceitos e aplicações atuais do ERM, e a segunda parte é o Framework, organizado em cinco

componentes que apresentam diferentes pontos de vistas e estruturas operacionais, melhorando estratégias e tomadas de decisão.

O gerenciamento de riscos é comumente compreendido como a tomada de ações para se proteger dos riscos. Damodaran (2009) defende que as empresas de sucesso precisam adotar uma visão mais abrangente da gestão do risco, passando a considerar não apenas a maneira de se proteger contra alguns riscos, como também, quais os riscos que devem ser explorados, e qual a melhor maneira de explorá-los.

Vaughan (1997) define gerenciamento de riscos como uma abordagem científica para lidar com risco puro, antecipando possíveis perdas acidentais e definindo e implementando procedimentos que minimizem a ocorrência das perdas ou dos impactos financeiros das perdas que possam ocorrer. Neste sentido, Culp (2002) afirma que o gerenciamento de riscos é o processo pelo qual as organizações tentam garantir que os riscos aos quais estão expostas sejam os riscos aos quais elas acham que precisam estar expostas para operar seu negócio principal. O gerenciamento de risco é o processo pelo qual as empresas identificam seus riscos, e em seguida, tomam quaisquer ações, ex ante ou ex post, necessárias para controlar os desvios da exposição real ao risco de tolerâncias predefinidas a esses riscos.

A gestão de risco pode contribuir para aumentar o valor de um negócio. A principal preocupação ou risco que os acionistas enfrentam é o quanto o retorno acumulado de seu investimento difere de suas expectativas. Independentemente da natureza da exposição individual ao risco, os acionistas tradicionais estão mais preocupados com a volatilidade financeira do que com os possíveis riscos que podem prejudicar o valor do acionista (FEOST, 2001). Este raciocínio é corroborado por Ferraz (2003), segundo o qual o gerenciamento de riscos “é importante na geração e/ou manutenção de valor de uma empresa, pois seus resultados acarretam aumentos nos valores esperados dos fluxos de caixa futuros e/ou reduções no custo médio do capital”.

Laster (2001) observa que o gerenciamento de riscos é demasiadamente compartimentalizado em grandes corporações. O gerente de riscos lida com riscos puros; o tesoureiro gerencia riscos financeiros; o diretor financeiro (CFO) se esforça para obter uma ótima estrutura de capital; e ainda outro especialista gerencia ativos de pensão. A formação profissional de gestores de riscos, tesoureiros, CFO e gerentes de

investimentos reforça esta especialização. Conseqüentemente, os vários indivíduos responsáveis por defender a empresa dos riscos agem com distintas agendas, as vezes conflitantes, usando diferentes técnicas e até diferentes linguagens.

Pezier (2003) argumenta que em um mundo incerto, boas decisões por vezes deixam de significar bons resultados, e boa gestão torna-se sinônimo de boa gestão de riscos, descrevendo como uma tragédia a possibilidade de ver a gestão de riscos como uma disciplina divorciada daquela da administração geral, quando deveria ser parte integrante dela.

Uma forma de endereçar este problema é, primeiramente providenciar uma taxonomia sobre o approach de riscos corporativos, ilustrando como ele transpassa as especializações, e em seguida, explorar como diferentes gestores de riscos podem trabalhar em conjunto como um time, de forma coordenada para obter o gerenciamento de riscos de forma abrangente e eficiente.

Segundo o COSO (2017), gerenciamento de risco é um processo desenhado para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos da organização, sendo que é de responsabilidade da alta gerência assegurar que este gerenciamento aconteça.

Neste contexto de integração do gerenciamento de riscos, surge o termo Enterprise Risk Management (ERM), difundido em pesquisas internacionais. Contudo, ainda é pouco estudado no Brasil, porém tem se tornado cada vez mais relevante para todas as organizações (PELEIAS et al. 2013).

Segundo Moeller (2007), o processo de gerenciamento de risco deve abranger toda a empresa, envolvendo pessoas em todos os níveis e em todas as unidades da organização. Embora uma empresa maior possa organizar uma equipe especializada de profissionais de gerenciamento de riscos, as organizações menores também devem designar pessoas para serem responsáveis pelo gerenciamento de seu processo de avaliação de risco em toda a organização. Seja uma função formal de gerenciamento de riscos ou um gerente designado, o gerenciamento de riscos corporativos é feito por uma ampla gama de pessoas. Um executivo financeiro terá um efeito diferente sobre certos riscos relacionados a sistemas de informação do que o diretor de tecnologia da informação ou um membro da equipe de operações de tecnologia da informação. Cada um vê e olha para os riscos de diferentes perspectivas (MOELLER, 2007).

Lam (2003) afirma que o gerenciamento de riscos em toda a empresa é amplamente reconhecido como a abordagem de melhor prática para medir e gerenciar todos os aspectos de risco dentro de uma empresa, e que as empresas bem-sucedidas em ERM relataram melhorias dramáticas no valor para o acionista, detecção precoce de riscos, experiência de perda e alívio de capital regulatório.

Neste sentido, Mohammeda e Knapkova (2016) constataram através de um estudo empírico, que existe uma relação positiva entre a gestão do risco total e o desempenho da empresa em instituições que investiram em maior nível de capital intelectual. Outro aspecto observado por Lam (2003), é que embora a maioria dos gerentes de risco reconheça o valor do ERM, eles enfrentam obstáculos-chaves como a falta de adesão da administração, insuficiência de dados e falha em demonstrar claramente os benefícios tangíveis.

Culp (2002) explorou o processo de gestão de risco em termos estratégicos (quando a gestão de risco pode agregar valor a um negócio), e táticos (quando de fato deve-se fazer gestão de risco). Para ele, o objetivo do gerenciamento de risco não precisa ser a eliminação do risco. Sempre que um homem atravessa a rua, ele corre o risco de ser atropelado por um carro. Eliminar completamente esse risco impõe que ele nunca atravesse a rua. O estudo aponta que a maioria das pessoas optam por encontrar soluções de gerenciamento de risco mais viáveis, como olhar nos dois sentidos antes de cruzar a rua. Para ele, o gerenciamento de riscos como um processo organizacional pode ser separado em cinco atividades gerais: (1) Identificar riscos e determinar tolerâncias; (2) Medir os riscos; (3) Monitorar e relatar riscos; (4) Controlar os riscos; e (5) Supervisionar, auditar, ajustar e realinhar o processo de gerenciamento de risco. Algumas empresas estruturam esse processo com mais formalidade e centralização do que outras, mas todas as empresas gerenciam o risco nesse processo de cinco etapas, quer percebam ou não.

Mengle (2003) argumenta que o processo de gerenciamento de riscos existe para desempenhar as seguintes funções gerais: (i) designar responsabilidade e estabelecer responsabilização pelo gerenciamento de riscos; (ii) coletar, analisar e reportar informações quantitativas sobre riscos assumidos pelos negócios; (iii) desenvolver e fazer cumprir normas, limites e controles; e (iv) identificar e resolver os problemas

associados aos riscos assumidos pelas unidades de negócio. A forma dos processos usados pelas instituições para desempenhar estas funções pode variar muito entre as empresas de acordo com a cultura corporativa, filosofia de gestão, ambiente regulatório e outros fatores.

Para Baraldi (2005), o processo de gerenciamento de riscos é como os métodos e processos organizados para reduzir os prejuízos e aumentar os benefícios da concretização dos objetivos empresariais, podendo ser resumidos em: identificar, quantificar, selecionar, decidir (administrar, evitar ou transferir), informar e comunicar, acompanhar e aperfeiçoar a oportunidade aprovada.

Segundo Moeller (2007), o gerenciamento de riscos deve ser considerado um processo de quatro etapas: (1) identificação de risco; (2) avaliação quantitativa ou qualitativa da priorização de riscos documentados; (3) planejamento de resposta; e (4) monitoramento de risco usando o COSO ERM ou processos tradicionais de avaliação de risco mais antigos. Sendo indispensável identificar e compreender os vários riscos enfrentados por uma ação, para avaliar esses riscos em termos de seu custo ou impacto, e probabilidade de desenvolver respostas no caso de ocorrência de um risco e procedimentos de documentação para descrever o que aconteceu, bem como cinco ações em andamento frente.

Nesse sentido, COSO (2017) dispõe que o gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetá-la e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização, e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos.

Esta pesquisa utilizou o modelo de Vaughan (1997) por apresentar uma sequência lógica de seis etapas para gerenciamento de riscos, conforme Tabela 3.

Tabela 3: Etapas para Gerenciamento de Riscos

Etapas	Raciocínio Lógico
Determinando objetivos	O primeiro passo no processo de gerenciamento de risco é decidir precisamente o que a organização gostaria que seu programa de gerenciamento de risco fizesse. Para obter o máximo benefício dos gastos associados ao gerenciamento de riscos, é necessário um plano, caso contrário, a tendência é ver o processo de gerenciamento de riscos como uma série de problemas isolados, e não como um único problema;

	e não há diretrizes para fornecer consistência lógica no tratamento dos riscos da organização.
Identificando riscos	Antes que qualquer coisa possa ser feita sobre os riscos que uma organização enfrenta, "alguém" (gerente de riscos) deve estar ciente deles. As ferramentas mais importantes utilizadas na identificação de riscos incluem registros internos da organização, listas de verificação de apólices de seguro, questionários de análise de risco, fluxo de processos etc. A abordagem preferencial para a identificação de risco consiste em uma abordagem combinada, na qual todas as ferramentas de identificação de risco são utilizadas para lidar com o problema.
Avaliando os riscos	Envolve medir o tamanho potencial da perda e a probabilidade de que a perda ocorra, e em seguida, fornecer alguma classificação em ordem de prioridades. Podem ser usados critérios como: Riscos críticos: todas as exposições à perdas nas quais as possíveis perdas são de magnitude que resultarão em falência. Riscos importantes: aquelas exposições em que possíveis perdas não resultarão em falência, mas exigirá que a empresa tome empréstimos para continuar as operações. Riscos sem importância: aquelas exposições em que possíveis perdas podem ser ativos existentes da empresa, ou renda atual sem impor financiamentos indevidos.
Considerar alternativas e selecionar o dispositivo de tratamento de risco	Tomada de decisão: decidir qual das técnicas disponíveis deve ser usada para lidar com cada risco. Por vezes a política de gestão de risco da organização estabelece os critérios a serem aplicados na escolha das técnicas, delineando as regras dentro das quais o gestor de risco pode atuar.
Implementar a decisão	Decisão de reter um risco pode ser realizada com ou sem utilização de recursos.
Avaliação e revisão	Estabelecer um programa de avaliação e revisão (monitoramento) de gerenciamento de risco permite que o gerente de risco revise as decisões erradas de cobertura de riscos, esperançosamente antes que eles se tornem dispendiosos.

Fonte: adaptado de Vaughan (1997).

Há uma variedade de objetivos possíveis para a função de gerenciamento de risco, incluindo a de manter a sobrevivência da organização, minimizar os custos associados ao risco puro e proteger os funcionários de acidentes que podem causar morte ou ferimentos graves. Como consequência, em muitas empresas os esforços de gerenciamento de risco são fragmentados e inconsistentes, decorrentes da ausência de objetivos claramente definidos para o programa (VAUGHAN, 1997, p. 35). Os objetivos de gerenciamento de risco são muitas vezes formalizados em uma "Política de Gerenciamento de Risco Corporativo", que declara os objetivos e descreve as medidas de política para sua consecução. Idealmente, os objetivos e a política de gestão de riscos devem ser produto do conselho de administração da empresa, pois são eles os responsáveis em última instância pela preservação do patrimônio da organização (VAUGHAN, 1997, p. 35). Na formulação dos objetivos e da política de gestão de risco,

o conselho de administração pode receber aconselhamento do gestor de risco que atua como consultor do pessoal (VAUGHAN, 1997, p. 35).

A abordagem preferencial para a identificação de risco consiste em uma abordagem combinada, na qual todas as ferramentas de identificação de risco são utilizadas para lidar com o problema. Como os riscos podem surgir de muitas fontes, o gerente de risco precisa de um sistema de informações abrangente, projetado para fornecer um fluxo contínuo de informações sobre mudanças nas operações, aquisição de novos ativos, novas construções e mudanças nas relações com entidades externas (VAUGHAN, 1997, p. 36).

Quanto ao aspecto de avaliação dos riscos, é preciso atentar para a gravidade da possível perda que certos riscos exigirão, e atenção prévia a outros. Na maioria dos casos, haverá várias exposições igualmente exigentes. Qualquer exposição que envolva uma perda que represente uma catástrofe financeira é classificada na mesma categoria, e nenhuma distinção é feita entre os riscos desta classe. Portanto, em vez de classificar as exposições em alguma ordem numérica de importância, é mais apropriado classificá-las em classificações gerais, como críticas, importantes e sem importância (VAUGHAN, 1997, p. 36).

Ao determinar qual técnica usar para lidar com um dado, o gerente de risco considera o tamanho da perda potencial, sua probabilidade, os recursos disponíveis para atender a perda, se ela ocorresse. São avaliados os custos e benefícios envolvidos em cada abordagem, e em seguida, com base nas melhores informações disponíveis e sob a orientação da política de risco corporativo, a decisão é tomada (VAUGHAN, 1997, p. 37).

Corroborando com este estudo, a International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização) ISO 31000 afirma que o processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos (ABNT, 2018), conforme ilustrado na Figura 3.

Fonte: ABNT, 2018.

METODOLOGIA

Este modelo foi baseado em uma pesquisa intervencionista. A pesquisa intervencionista é dirigida para resolver problemas práticos, e tem como fundamento a procura coletiva de solução de problemas (RICHARDSON, 2007). Ela é diferente de outros tipos de pesquisas que visam formular teorias (pesquisas exploratórias), ou testá-las, e é também considerada uma vertente da pesquisa-ação.

Para Thiollent (2012), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Bourgeus e Carré (1982) consideram que a pesquisa-ação suscita e facilita as mudanças organizacionais, ao mesmo tempo que permite formular e difundir a experiência adquirida no decorrer destas mudanças.

Segundo Oyadomari et al. (2014), a pesquisa intervencionista como resultado da pesquisa, fornece elementos de forma prescritiva para a organização estudada. Segundo os autores, seus resultados podem ser úteis para a comunidade de profissionais, pois estes buscam melhores práticas, e podem aprender com as experiências de outras organizações. Neste ponto é que a pesquisa intervencionista e

um projeto de consultoria não são iguais, nas consultorias não há qualquer preocupação com a contribuição para a teoria.

Após a coleta de dados, será procedida a análise de conteúdo, tal como definido por Bardin (2011), sendo um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos, ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Thiollent (2012), afirma que uma pesquisa-ação obrigatoriamente possui um plano de ação elaborado para concretizar seus objetivos, contendo, com precisão, os elementos descritos na Figura 4:

Figura 4 – Plano de ação de uma pesquisa ação

Fonte: Adaptado de Thiollent (2012)

RESULTADOS

O modelo de gerenciamento de riscos

A partir da pesquisa realizada, as etapas de avaliação de risco corporativo devem seguir o seguinte processo:

Figura 5 - Etapas do processo de implantação do gerenciamento de riscos

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir destas etapas, um questionário foi elaborado para identificar os riscos corporativos em uma incorporadora. O questionário demonstrado na Tabela 4, foi elaborado para ser respondido pelos principais líderes da organização, com a intenção de introduzir o tema de gerenciamento de riscos aos participantes, além da obtenção de uma visão inicial dos riscos a que a empresa está exposta.

Tabela 4 - Questionário de mapeamento de riscos

Objetivo	Questão	Suporte teórico
Entender o grau de entendimento sobre	Você sabe o que é gerenciamento de riscos?	Vaughan (1997) define gerenciamento de riscos como uma abordagem científica para lidar com riscos puros, antecipando possíveis perdas

Objetivo	Questão	Suporte teórico
Gerenciamento de riscos.		acidentais e definindo e implementando procedimentos que minimizem a ocorrência das perdas ou dos impactos financeiros das perdas que possam ocorrer.
Entender a visão do gerenciamento de riscos dentro da organização.	Na sua opinião, a organização faz o gerenciamento adequado dos riscos a que está exposta?	Serpella et al (2014), abordam os problemas de gerenciamento de riscos em projetos de construção, e concluem que este ainda é muito ineficaz, e que a principal causa dessa situação é a falta de conhecimento.
Entender o grau de envolvimento com o tema.	Você conhece os riscos de sua área?	Para Moeller (2007), o processo de gerenciamento de risco deve abranger toda a empresa, envolvendo pessoas em todos os níveis e em todas as unidades da organização.
Identificação inicial dos riscos.	Quais os principais riscos que você gerencia?	Para Moeller (2007), o processo de gerenciamento de risco deve abranger toda a empresa, envolvendo pessoas em todos os níveis, e em todas as unidades da organização
Identificação inicial dos controles.	Quais os controles mitigatórios destes riscos?	Culp (2002) define o gerenciamento de riscos como um processo organizacional que pode ser separado em cinco atividades gerais:
Identificação inicial das fragilidades de controles.	Quais as deficiências que você percebe neste processo?	1. Identificar riscos e determinar tolerâncias. 2. Medir os riscos. 3. Monitorar e relatar riscos.
Estabelecer uma hierarquia inicial dos riscos.	Qual a criticidade deste risco?	4. Controlar os riscos. 5. Supervisionar, auditar, ajustar e realinhar o processo de gerenciamento de risco.
Estabelecer uma hierarquia inicial dos riscos.	Qual a probabilidade desse risco se materializar?	

Fonte: Elaborado pelo autor

Após esta discussão inicial, deve ser preparado e apresentado ao Conselho de Administração um sumário dos principais aspectos e ações necessários para a implantação do gerenciamento de riscos, contendo questões regulatórias, conceitos e benefícios, etapas, papéis e responsabilidades, e outras informações conforme a seguir:

Regulamento do Novo Mercado – Órgãos de Controle e Políticas

Conforme artigo 68 do regulamento do Novo Mercado, o qual entrara em vigor em 02 de Janeiro de 2018, em seu parágrafo único. As companhias que já haviam ingressado no Novo Mercado na data da entrada em vigor deste regulamento devem, dentre outras obrigações, até a assembleia geral ordinária que delibera as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2020, implantar as funções de riscos, nos termos daquele regulamento (B3, 2017).

Conceitos e Benefícios

Para que o Conselho de Administração tivesse um contato inicial com o tema, foram apresentados de forma resumida, alguns conceitos e benefícios sobre os riscos e seu gerenciamento, seguindo de uma discussão da importância da disseminação deste tema para a organização como um todo (LAM, 2003).

Dentre os benefícios do gerenciamento de risco apresentados, são destacadas: a possibilidade de mitigação dos riscos que podem comprometer a execução da estratégia da Companhia; o aumento da transparência e da prestação de contas; e o fortalecimento dos controles internos e maior comprometimento com a responsabilidade corporativa.

Etapas da implantação do gerenciamento de riscos

O terceiro item do sumário é a descrição das etapas de implantação do processo de gerenciamento de riscos na empresa, como objetivo de dar ao Conselho de Administração visão da dimensão das atividades, recursos e esforços necessários, conforme Figura 6.

Figura 6 - Etapas do processo de implantação do gerenciamento de riscos

Fonte: Elaborado pelo autor

Todas estas etapas do processo de implantação do gerenciamento de riscos devem ser debatidas com o conselho de administração, buscando explicar as atividades a serem executadas, os recursos necessários, os impactos na organização e o papel do conselho, e demais órgãos da administração da companhia.

Papéis e Responsabilidades

Após a discussão das etapas para implantação do gerenciamento de riscos, deve ser apresentada uma visão geral dos Papéis e Responsabilidades, que consiste em dar uma dimensão inicial da participação de cada órgão da empresa neste processo, dando destaque para o Conselho de Administração e Diretoria.

Modelo das Três Linhas de Defesa

Deve ser apresentada a estrutura de gestão de riscos, baseada no modelo das três linhas de defesas, sendo a primeira linha a gerência, que opera os riscos propriamente dito; a segunda linha, o controle; e a terceira linha, a auditoria interna.

Processo de Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de risco como um processo deve ser apresentado ao Conselho,

dando destaque para a importância do monitoramento em função das constantes mudanças nos processos empresariais e ambientes de negócios, e reforçando os possíveis benefícios da melhoria contínua dos controles.

Próximas atividades

Por fim, deve ser apresentado ao Conselho as próximas atividades necessárias para desenvolvimento do projeto:

1. Elaboração da política de gerenciamento de riscos;
2. Criação das estruturas de gerenciamento de riscos e definição dos papéis e responsabilidades;
3. Entrevista com principais executivos da organização;
4. Criação da matriz de riscos — identificação, avaliação, classificação, categorização e mapeamento dos controles mitigatórios;
5. Aprovação da matriz de riscos junto ao conselho;
6. Definição do processo de monitoramento dos riscos.

O Conselho de Administração deve debater o tema apresentado, seus impactos e benefícios, entendendo a sua relevância para o momento que a organização está vivendo. Além de aprovar sua implantação, deve ser destacado que conselheiros devem patrocinar e acompanhar o projeto, decisão esta de grande importância para o projeto, principalmente no aspecto de aceitação por parte da organização.

Após a aprovação do Conselho de Administração, as atividades apresentadas nos próximos tópicos podem ser desenvolvidas e implantadas.

1. Elaboração da Política de Gerenciamento de Riscos

O primeiro passo no processo de gerenciamento de riscos é decidir precisamente o que a organização gostaria que seu programa de gerenciamento de riscos faça. Para obter o máximo de benefício dos investimentos feitos nesta atividade, é necessário um plano, caso contrário, a tendência é ver todo o processo como uma série de problemas isolados — e não como um único problema, e não há diretrizes para fornecer consistências lógicas no tratamento dos riscos da organização (VAUGHAN, 1997).

Segundo o COSO (2017), é necessário desenvolver algumas políticas e padrões de gerenciamento de riscos que possam ser adotados pelas unidades da empresa, seguindo uma estratégia consistente. Todos os colaboradores da empresa devem ser treinados sobre estas políticas, e em seguida, serem encarregados de sua implementação.

Os objetivos de gestão de riscos variam de uma organização para outra, e de um nível de função para outro, dentro da mesma organização. Em termos gerais, as empresas têm quatro objetivos de gestão de riscos (FOCARDI; JONAS, 1998):

1. Cumprir com as exigências dos reguladores;
2. Proteger o negócio contra eventos desfavoráveis
3. Otimizar a relação risco-retorno
4. Obter uma boa classificação do nível do produto e/ou da empresa

Idealmente, os objetivos e a política de gerenciamento de riscos devem ser produtos do Conselho de Administração da empresa, pois são eles os responsáveis pela salvaguarda do patrimônio da organização. Na formulação destes objetivos e políticas o Conselho de Administração pode receber conselhos de consultoria de gestão de riscos (VAUGHAN, 1997).

O trabalho de elaboração da política de gerenciamento de riscos deve contar com o apoio de especialistas em gerenciamento de riscos e de assessores jurídicos. Podem ser elaborados benchmarking de políticas de empresas que atuam no mesmo segmento, e que também são listadas na Bolsa de Valores, caso sejam empresas abertas.

As sugestões e benchmarking devem ser levantados, apresentados e debatidos com o Conselho de Administração da Companhia. Deve ser destacada a importância de a política refletir as práticas e a cultura organizacional da empresa, e principalmente, que fosse factível sua aplicação efetiva.

Assim, os seguintes objetivos da política de gerenciamento de riscos devem ser definidos pelo Conselho de Administração:

- (i) buscar maior probabilidade de atingir as metas estabelecidas pela Companhia;

- (ii) identificar oportunidades e ameaças à Companhia e seus negócios;
- (iii) buscar atender às políticas, normas e requisitos legais e regulatórios, padronizando conceitos e práticas;
- (iv) propiciar o aperfeiçoamento do reporte das informações ao mercado, buscando elevar a confiança das partes interessadas e a transparência na comunicação;
- (v) buscar o aprimoramento da confiabilidade à base de dados para a tomada de decisão e planejamento nos negócios da Companhia, propiciando fluxo dinâmico e eficiente de informação aos órgãos e áreas responsáveis pela tomada de decisões;
- (vi) buscar a melhor alocação e utilização dos recursos da Companhia para o aperfeiçoamento do ambiente de controle;
- (vii) buscar a melhora da governança corporativa da Companhia;
- (viii) propiciar a prevenção ou minimização de perdas nos processos corporativos de gestão da Companhia; e
- (ix) buscar a melhora da eficácia e eficiência operacional, e o aumento da resiliência da Companhia.”

De forma resumida, a política de gerenciamento de riscos deve ser estruturada conforme Tabela 6:

Tabela 6 - Composição e resumo da política de gerenciamento de riscos

Tópico da política	Descrição resumida
Objetivo da Política	Estabelecer diretrizes e procedimentos para viabilizar a identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos que possam afetar a Companhia, e dessa forma, contribuir com a consecução dos objetivos sociais e criação de valor à Companhia.
Abrangência	Aplicável a Empresa e todas as suas Controladas.
Definições	Dicionário de termos como Appetite a Risco, Risco Estratégico, Riscos operacionais, Risco Cibernético etc.

Tópico da política	Descrição resumida
Princípios, Diretrizes e Objetivos do Gerenciamento de Riscos	Desempenho do processo em todos os níveis da organização, busca pelo ambiente de sustentabilidade, continuidade da organização e definição dos principais objetivos da política.
Processo de Gerenciamento de Risco	Definição do processo de gerenciamento de riscos da Companhia, composto pelas seguintes etapas: identificação, avaliação, definição das respostas aos riscos e monitoramento dos riscos.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos	Considera a atuação conjunta, coordenada e integrada dos seus órgãos de governança e gestão, em todos os níveis hierárquicos. Diferentes departamentos da Companhia, dentro de suas atribuições e funções hierárquicas, são responsáveis por identificar, avaliar, tratar e monitorar riscos, em conformidade com esta Política.
Atribuições e Responsabilidades	Definição dos órgãos que compõem a estrutura do gerenciamento de risco e suas responsabilidades
Infrações e Sanções	A observância da existência de penalidades previstas em outros dispositivos legais e normas da companhia, em caso de descumprimento desta política.
Disposições Gerais	Subordinação da política ao estatuto da Companhia e início de vigência.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esta estruturação da política é um passo importante para a determinação e execução das demais etapas de implantação do gerenciamento de riscos, pois deixa de forma clara os objetivos, papéis, responsabilidades e estruturas envolvidas, além das sanções e disposições gerais.

Após a aprovação formal da política de gerenciamento de riscos pelo Conselho de Administração, ela deve ser divulgada para toda a organização.

Como parte do processo de disseminação da cultura de gerenciamento de riscos, deve haver o treinamento para os gestores e colaboradores chaves da Companhia, aqueles diretamente envolvidos nos processos de gerenciamento dos riscos mapeados.

Nestes treinamentos são demonstrados o processo de gerenciamento de riscos adotado pela empresa, os papéis e responsabilidades de cada indivíduo, os riscos gerais da empresa, e os riscos específicos a serem gerenciados por cada departamento.

Criação das estruturas de Gerenciamento de Riscos e definição dos papéis e responsabilidades

Para Vaughan (1997), o termo gerente de risco pode ser usado em sentido funcional para designar qualquer pessoa que desempenhe o trabalho de gerenciamento de riscos, independentemente de essa pessoa ser ou não um funcionário da organização, um consultor externo, um agente, ou um corretor. Ele destaca que em algumas empresas esta função pode ser exercida por um profissional com este cargo específico, e em outras, pelo presidente, diretor financeiro, ou outra pessoa do *staff*.

Algumas das atribuições desta função são a assistência no desenvolvimento das políticas de gerenciamento de riscos, engajamento da identificação e mensuração dos riscos, seleção das alternativas de financiamento, negociação das coberturas de seguros, supervisionamento da gestão de riscos, entre outros (VANGHAN, 1997).

A função e os riscos quase sempre estão alocados nas áreas financeiras ou de tesouraria das empresas. Em algumas situações ela se encontra no departamento de suprimentos, de auditoria interna, jurídico, ou ocasionalmente recursos humanos. Em casos raros está vinculada diretamente ao presidente da organização (YOUNG, 2001).

Para Kaiser (2006), a estrutura de gerenciamento de riscos depende de diversos fatores, tais como regulação do país ou do mercado em que a empresa atua. Os bancos, por exemplo, possuem exigências legais claras referentes a estrutura e responsabilidades necessárias para o gerenciamento de riscos. No entanto, alguns elementos são importantes na definição de qualquer estrutura:

- a) Responsabilidade de Supervisão
 - Do conselho de administração
 - De um comitê de apoio ao conselho de administração
- b) O primeiro nível da gestão do risco
 - Gestores das linhas de negócios individuais
 - Gestores das áreas de apoio (Ex. TI, Jurídico, Recursos Humanos)
- c) Segundo nível da gestão de riscos

Controle

d) Terceiro nível da gestão de riscos

Auditoria Interna

Na perspectiva do COSO (2017), a função de gerenciamento de risco muda de uma abordagem mais tradicional de risco por risco para uma perspectiva que abrange toda a empresa em uma abordagem de monitoramento contínuo. Para atingir este escopo, no entanto, a função de gerenciamento de riscos deve abranger todas as unidades e níveis. Embora a o risco corporativo deva ser gerenciado e dirigido por uma função central, as responsabilidades e tarefas diretas precisam ser empurradas para baixo e em toda a empresa construindo uma cultura organizacional sensível ao risco.

Nesta etapa, o Conselho de Administração deve considerar a estrutura operacional existente e as atividades requeridas para implantação e funcionamento do gerenciamento de riscos, e definir as seguintes estruturas para atuarem neste processo, e suas respectivas funções.

Papel	Órgão	Função
Supervisão	Conselho de Administração	<p>estabelecer os princípios, políticas e diretrizes gerais das estratégias de gerenciamento de Riscos da Companhia;</p> <p>avaliar e aprovar a matriz de Riscos, e estabelecer as diretrizes para o tratamento e resposta para os Riscos identificados, incluindo o estabelecimento dos limites aceitáveis para Appetite a Riscos, bem como, a prioridade a ser dada aos Riscos;</p> <p>supervisionar as atividades do processo de gerenciamento de Riscos, executadas pelo Diretor Presidente e demais membros da Diretoria;</p> <p>avaliar a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao processo de gerenciamento de Riscos, inclusive zelando para que a Diretoria tenha mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e controlar os riscos, a fim de buscar mantê-los em níveis compatíveis com os limites aceitáveis para Appetite a Riscos;</p> <p>aprovar esta Política, bem como suas futuras revisões e alterações.</p>

Papel	Órgão	Função
Supervisão	Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos	<p>propor a metodologia corporativa de gerenciamento de Riscos pautada na visão integrada e sistêmica das atividades da Companhia;</p> <p>propor e analisar, em conjunto com as áreas funcionais e de negócios, as estratégias para execução do tratamento definido para os Riscos;</p> <p>consolidar e comunicar os Riscos prioritários da Companhia ao Comitê de Auditoria e à Diretoria;</p> <p>assessorar as áreas funcionais e de negócios na identificação e avaliação do impacto dos Riscos;</p> <p>executar as tarefas que propiciarão o monitoramento dos Riscos, informar e discutir com o Comitê de Auditoria os resultados de suas avaliações;</p> <p>executar ações relativas a Riscos, aos quais a Companhia está exposta, segundo os princípios, políticas e estratégias de gerenciamento de Riscos estabelecidos e aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme aplicável;</p> <p>avaliar estratégias e práticas de gestão de Riscos, e quando pertinente, submetê-las à Diretoria, que decidirá a respeito do encaminhamento ao Conselho de Administração, recomendações para correção, ou aprimoramento das políticas e práticas de gerenciamento de Riscos; e</p> <p>monitorar e desenvolver ações relativas a: (a) identificação dos principais Riscos a que a Companhia está exposta (por tipo de risco e/ou negócio) e mitigação do impacto desses Riscos; (b) acompanhamento dos indicadores-chave de risco, submetendo à Diretoria, quando pertinente, recomendações de aprimoramento; (c) acompanhamento da efetividade, qualidade e integridade dos controles internos para monitoramento e gestão de Riscos, em conjunto com o Comitê de Auditoria; (d) avaliação da matriz de risco da Companhia, inclusive à luz da mensuração de potenciais impactos e probabilidade de sua ocorrência, submetendo à Diretoria, quando</p>

Papel	Órgão	Função
Supervisão	Comitê de Auditoria	<p>pertinente, recomendações de correção ou aprimoramento.</p> <p>acompanhar e supervisionar as atividades da Auditoria Interna, da área de controles internos e da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;</p> <p>avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo, inclusive, observado o previsto em seu regimento interno, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados (a) à remuneração da administração; (ii) à utilização de ativos da Companhia e (iii) às despesas incorridas em nome da Companhia;</p> <p>avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, inclusive desta Política;</p> <p>monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, gerenciamento de riscos e <i>compliance</i>;</p> <p>propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gerenciamento de Riscos da Companhia;</p> <p>acompanhar e supervisionar o processo de gerenciamento de Riscos, a aplicação dos indicadores-chave de risco, bem como a execução das estratégias de tratamento e resposta aos Riscos, por meio dos trabalhos das áreas de gestão de riscos e Auditoria Interna;</p> <p>monitorar e informar periodicamente o Conselho de Administração sobre a avaliação da aderência e conformidade dos processos de gerenciamento de Riscos conduzidas pela Auditoria Interna, bem como sobre os planos de ação e recomendações aplicáveis ao aprimoramento;</p> <p>aprovar e acompanhar a execução do plano anual elaborado pela Auditoria Interna para a verificação da eficácia dos controles internos e a efetividade do gerenciamento de Riscos.</p>
1ª Linha de defesa	Diretoria (sob a coordenação do Diretor Presidente, e	<p>promover a integração do gerenciamento de Riscos com os ciclos de gestão e planejamento da Companhia;</p> <p>promover a cultura de gerenciamento de Riscos na Companhia;</p>

Papel	Órgão	Função
	observadas as competências e atribuições individuais dos membros da Diretoria previstas no Estatuto Social)	<p>buscar garantir a implantação de modelo de gerenciamento de Riscos alinhado aos objetivos de negócios e metas operacionais;</p> <p>propor o nível de Appetite a Risco que a Companhia pretende assumir, a partir das diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração;</p> <p>acompanhar os Riscos gerenciados no nível de cada macroprocesso e/ou operação, para avaliar a efetividade dos controles existentes;</p> <p>participar da validação e priorização dos Riscos de suas respectivas áreas;</p> <p>acompanhar os indicadores-chave de risco, bem como as estratégias de priorização e respostas aos Riscos;</p> <p>aplicar os tratamentos e respostas aos Riscos;</p> <p>avaliar, ao menos anualmente, a eficácia desta Política e dos sistemas de gerenciamento de Riscos, e prestar contas ao Conselho de Administração a respeito dessa avaliação; e</p> <p>buscar garantir a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao processo de gerenciamento de Riscos;</p>
1ª Linha de defesa	Gerências:	<p>gerenciar os Riscos relacionados aos processos de negócio sob sua responsabilidade, de forma a mantê-los em um nível aceitável, sempre em conformidade com o Appetite ao Risco definido pela Companhia;</p> <p>comunicar tempestivamente, para a administração, Riscos não mapeados, sejam eles novos ou não identificados anteriormente, bem como eventuais desvios identificados com relação a Riscos sob sua responsabilidade;</p> <p>implementar os planos de ação definidos para tratamento dos Riscos sob sua responsabilidade;</p>

Papel	Órgão	Função
		apoiar os donos de processo na definição dos planos de ação necessários para tratamento dos Riscos; contribuir nas atividades de identificação, avaliação e monitoramento dos Riscos relacionados aos processos de negócio sob sua responsabilidade.
1ª Linha de defesa	Colaboradores:	operacionalizar o gerenciamento de Riscos, fazendo parte do processo de identificação, avaliação e mensuração, implementando ações de mitigação preventivas e corretivas; e participar de forma ativa na comunicação e treinamento que permita a disseminação de forma consciente do gerenciamento de Riscos na Companhia.
2ª Linha de Defesa	Controles	Controles internos, processos, sistemas, procedimentos e indicadores internos.
3ª Linha de defesa	Auditoria Interna	elaborar o plano anual para a verificação da eficácia dos controles internos e a efetividade do gerenciamento de Riscos; identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controle internos e de gerenciamento de Riscos; validar as informações e controles relacionados aos indicadores de Risco desenvolvidos e monitorados pelas áreas funcionais; reportar periodicamente ao Comitê de Auditoria e, administrativamente, à Diretoria os resultados de avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade do gerenciamento de Riscos na Companhia; auditar, propor soluções e verificar a implementação de planos de ação no âmbito do processo de gerenciamento de Riscos da Companhia.

Destaca-se que nesta estrutura, a Companhia deve deliberar pela criação do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos, um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração nos temas relacionados a riscos. Este órgão é composto por dois Conselheiros e quatro diretores executivos, e possui regimento interno e autonomia

operacional para desempenhar suas funções.

Sobre a existência de um comitê executivo específico de Gerenciamento de Riscos, vale destacar que não se trata de exigência regulatória, mas está alinhada a melhoria das práticas de gestão de riscos e controles internos. A existência desse comitê está associada ao nível de maturidade da empresa, pode ser instituído no processo de aprendizado organizacional para a gestão de riscos, ou naquelas organizações que lidam diariamente com assuntos de riscos e/ou com operações de hedge, por exemplo. Quando o processo de gestão de riscos da organização estiver maduro, as atividades do comitê podem ser assumidas como parte da agenda das reuniões de diretoria (IBGC. 2019)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.** ABNT NBR ISO 31000: Sistemas de Gestão de Riscos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ABRAINC – Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias.** Guia o Ciclo da Incorporação Imobiliária. São Paulo: ABRAINC, 2013.
- AHMAD, S.; NG, C.; McMANUS, L. A.** Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 164, p. 541-547, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.151>. Acesso em: [data de acesso].
- ARRUDA, C. L.; MENCHINI, F.; RUSSO, P. T.** Percepção sobre os fatores do gerenciamento de riscos corporativos que influenciam o planejamento estratégico. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, v. 11, n. 2, p. 241-254, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2019.v11i2.381>. Acesso em: [data de acesso].
- AVEN, T.** Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *Elsevier*, 2016.
- AZEVEDO, R. C.** Um modelo para gestão de risco na incorporação de imóveis usando metodologia multicritério para apoio à decisão - construtivista (MCDA-C). 2013. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
- B3.** Regulamento do Novo Mercado. 2017. Disponível em: <https://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20%28Sancoes%20pecuniarias%202019%29.pdf>. Acesso em: [data de acesso].
- BARALDI, P.** Gerenciamento de Riscos Empresariais. São Paulo: Campus, 2005.
- BARBOSA, R. S. et al.** Principais metodologias de gerenciamento de riscos: uma revisão bibliográfica. *Revista ID In Line*, v. 15, n. 56, p. 803-822, 2021.
- BARDIN, L.** Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BEDICKS, H.** Governança corporativa e dispersão de capital: múltiplos casos no Brasil. São Paulo: Saint Paul Editora, 2009.
- BOURGEUS, M.; CARRÉ, D.** La gestion du changement des formes d'organisation. In: *Pour le développement des sciences de l'organisation*. AFCET/CESTA, 1982.
- BRASIL.** Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4591.htm. Acesso em: [data de acesso].
- BRITO, O. S.** Gestão de riscos: Uma abordagem orientada a riscos operacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.

CHALHUB, M. N. Incorporação imobiliária. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

COSO. Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance (Executive Summary). 2017. Disponível em: <https://www.coso.org/Shared%20Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf>. Acesso em: [data de acesso].

CROUHY, M. Risk management. New York: McGraw-Hill, 2001.

CULP, C. L. The art of risk management. New York: John Wiley & Sons, 2002.

CVM. Demonstrações financeiras padronizadas - 31/12/2014 - V2. Tecnisa S.A. 2014. Disponível em: <https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=45154&CodigoTipoInstituicao=1>. Acesso em: [data de acesso].

CVM. Instrução CVM nº 586, de 8 de junho de 2017. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst586.pdf>. Acesso em: [data de acesso].

DAMODARAN, A. Gestão estratégica do risco: Uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009.

EISENHARDT, K. M. Agency theory: An assessment and review. *The Academy of Management Review*, v. 14, n. 1, p. 57-74, 1989.

FACANHA, M. C. et al. Gerenciamento de riscos e gestão de controles internos em empresas brasileiras envolvidas em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 2020.

FEOST, C. Operational risk and resilience. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001.

FOCARDI, S. M.; JONAS, C. Risk management: Framework, methods, and practice. New York: John Wiley & Sons, 1998.

HOLTON, G. A. Defining risk. *Financial Analysts Journal*, v. 60, n. 6, p. 10-25, 2004.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Gerenciamento de riscos corporativos: Evolução em governança e estratégia. *Série Cadernos de Governança Corporativa*, v. 19, 2017.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

Kaiser, T., & Köhne, M. (2006). *An introduction to operational risk*. Risk Books.

Knight, F. H. (1921). *Risk, uncertainty, and profit*. Hart, Schaffner and Marx.

Lam, J. (2003). *Enterprise risk management: From incentives to controls*. Wiley.

Lopes, I. F., Beuren, I. M., & Vicente, E. F. R. (2021). Associação da evidenciação do gerenciamento de riscos com governança corporativa e desempenho em empresas com ADRs. *Revista Evidenciação Contábil & Finanças*, 9(1).

Mengle, D. (2003). Risk management as a process. In P. Field (Ed.), *Modern risk management: A history* (pp. xx-

xx). Risk Books.

Moeller, R. R. (2007). *COSO enterprise risk management: Understanding the new integrated ERM framework*. John Wiley & Sons.

Mohammeda, H. K., & Knapkova, A. (2016). The impact of total risk management on company's performance. Elsevier.

Quon, T. K., Zeghal, D., & Maingot, M. (2012). Enterprise risk management and firm performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 263-267.

Singh, N. P., & Hong, P. C. (2020). Impact of strategic and operational risk management practices on firm performance: An empirical investigation. *European Management Journal*, 38(5), 723-735.

Souza, J. C., & Souza, P. A. R. (2019). Produção acadêmica com enfoque nos termos gestão e gerenciamento de riscos e a ABNT ISO 31000 no período entre 2000 e 2019: Um estudo bibliométrico. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*.

Weston, J. F., & Brigham, E. F. (2004). *Fundamentos da administração financeira*. Pearson Makron Books.

Young, P. C. (2001). *Managing business risk: An organization-wide approach to risk management*. Amacom.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TB2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	0	0,0	Médio impacto	10,0	4				4,0	6,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	0	0,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	4,0	6,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
								Estrato	TB2	Pontuação	30,0